

VATANPARVARLIK QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY TAJRIBALAR

SEITKASIMOV JANABAY NUKUSBAEVICH

Nukus davlat pedagogika instituti
“Tarix” kafedrası 3-bosqich tayanch doktoranti
Email: janabayseytkasimov1991@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17287620>

Annotatsiya: Mamlakatlar oʻrtasidagi madaniy, tarixiy va geografik farqlarga qaramay, ularning barchasi yoshlarda ham, umuman jamiyatda ham vatanparvarlikni tarbiyalashda oʻxshash muammolarga duch kelmoqda. Boshqa mamlakatlarning yuzaga keladigan muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish usullarining qoʻllanilishini oʻrganish oʻz fuqarolarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning milliy strategiyasini ishlab chiqishga, oʻz amaliyotini yuqori samaradorlik koʻrsatkichlariga olib kelib, dunyodagi oʻzgarishlarga moslashuvchan tarzda javob berishga yordam berishi mumkin.

Kalit soʻzlar: Vatan, vatanparvar, vatanparvarlik, davlat, jamiyat, shaxs.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Аннотация: Несмотря на культурные, исторические и географические различия между странами, все они сталкиваются со схожими проблемами в воспитании патриотизма у молодежи и в обществе в целом. Изучение применения методов успешного решения возникающих проблем других стран может помочь разработать национальную стратегию воспитания своих граждан в духе патриотизма, доведения ее практики до высоких показателей эффективности, гибкого реагирования на изменения в мире.

Ключевые слова: Родина, патриот, патриотизм, государство, общество, личность.

FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION OF PATRIOTIC VALUES

Annotation: Despite the cultural, historical and geographical differences between countries, they all face similar problems in raising patriotism in youth and in society as a whole. Studying the application of methods for successfully solving emerging problems in other countries can help develop a national strategy for raising citizens in the spirit of patriotism, bringing its practice to high efficiency rates, and flexible response to changes in the world.

Key words: Homeland, patriot, patriotism, country, society, personality

KIRISH

Mamlakatlar oʻrtasidagi madaniy, tarixiy va geografik farqlarga qaramay, ularning barchasi yoshlarda ham, umuman jamiyatda ham vatanparvarlikni tarbiyalashda oʻxshash muammolarga duch kelmoqda. Boshqa mamlakatlarning yuzaga keladigan muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish usullarining qoʻllanilishini oʻrganish oʻz fuqarolarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning milliy strategiyasini ishlab chiqishga, oʻz amaliyotini yuqori

samaradorlik ko'rsatkichlariga olib kelib, dunyodagi o'zgarishlarga moslashuvchan tarzda javob berishga yordam berishi mumkin.

ASOSIY QISM

Zamonaviy dunyoning asosiy mamlakatlaridan bo'lgan AQSH, Xitoy, Rossiya mamlakatlarining vatanparvarlik tarbiyasi tajribasiga murojaat qilamiz.

Vatanparvarlikni tarbiyalash bo'yicha AQSh tajribasi O'zbekiston nazariyasi va amaliyoti uchun quyidagi sabablarga ko'ra foydalidir:

a) mamlakatlarimizning ko'p madaniyatligi jihatidan o'xshashligi, bu esa «turli millat, konfessiya va madaniyat vakillarini yagona davlat fuqarolari sifatida tarbiyalash va o'qitish muammosini dolzarblashtiradi» [1, 59-62];

b) o'quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha yetarlicha boy pedagogik tajribaning mavjudligi. Bugungi kunda AQShning dunyodagi o'rnini ancha ziddiyatli.

Bir tomondan, AQSh davlati xalqaro va harbiy mojarolarni keltirib chiqarib, «jahon jandarmi»ning yetakchi mavqeini egallashga intilmoqda. Boshqa tomondan, Amerika Qo'shma Shtatlari o'z fuqarolarining ravnaqi va farovonligini ta'minlaydigan dunyodagi eng yirik iqtisodiyotlardan biridir. Xalqning bu ishonchi, o'zining noyobligi va yengilmasligiga ishonchi nimaga asoslanadi? Avvalo, bu yuksak tuyg'ular zamirida fuqarolarning vatanparvarligi yotadi. Ko'pchilik Amerika vatanparvarligi noyob hodisa ekanligini ta'kidlaydi. Amerikaliklarning vatanparvarligi etnik, milliy yoki til asosiga ega emas. Amerika vatanparvarligining mohiyati «Novus Ordo Seclorum»da (so'zma-so'z «Yangi asrlar tartibi») - Amerika demokratik qadriyatlarining ustunligiga ishonchdir. U kelajakka qaratilgan, o'tmishdan ideal izlamaydi.

AQShda doimiy ravishda o'tkaziladigan ijtimoiy so'rovlar shuni ko'rsatadiki, amerikaliklarning taxminan to'rt dan uch qismi o'z mamlakati bilan faxrlanadi [2]. Amerikaliklarning taxminan yarmi o'z uyini milliy bayroq bilan bezatadi, haydovchilarning 15-20 foizi avtomobilga Amerika bayrog'ini o'rnatadi. AQShda vatanparvarlik namoyishlarini hokimiyat organlari emas, balki dunyoning aksariyat mamlakatlaridan farqli o'laroq, amerikaliklarning o'zlari uyushtirmoqda. Bunday tadbirlarda ishtirok etish ixtiyoriydir, shunga qaramay, AQShda ular yetarlicha mashhur bo'lib, o'nlab va yuz minglab ishtirokchilarni to'playdi.

Vatanparvarlikning markaziy g'oyalari erkinlik, tenglik va adolat tamoyillari hisoblanadi. Amerikalik faylasuf M.Adlerning ta'kidlashicha, aynan «... jamiyatimiz hayoti ana shu uch g'oya asosiga quriladi. Ular insoniyat hozirda erishishga intilayotgan va kelajakda o'z avlodlariga yetkazmoqchi bo'lgan g'oyalarni ifodalaydi» [3, 22]. Vatanparvar shaxsning xarakter xislatlari mardlik, mas'uliyat, ta'sischi oldida minnatdorlik, umumiy manfaati yo'lida fidoyilikdir. Amerika xalqining o'z-o'zini anglashi adolatning alohida shakli sifatida Amerika milliy g'oyasining o'ziga xosligini nazarda tutadi, bu esa hal qiluvchi qarorlar qabul qilish jarayonida amerikalik bo'lmagan boshqa odamlarning fikrini hisobga olmaslikka imkon beradi.

Birinchi sinfdan boshlab, darslar boshlanishidan oldin, amerikalik o'quvchilar har kuni bayroqqa sodiqlik qasamyodini qabul qilishadi. Qasamyod qisqa va lo'nda jaranglaydi: «Men Amerika Qo'shma Shtatlari bayrog'iga va u ramzi bo'lgan Respublikaga sodiq qolishga, Xudo qo'l ostidagi yagona, bo'linmas, hamma uchun erkin va adolatli Millatga qasamyod qilaman». Biroq, AQShda tez-tez uchraydiganidek, bunday amaliyot keng tarqalmagan. Ba'zi shtatlarda

Qasamyod umuman aytilmaydi, ba'zi hollarda oyiga bir marta, ba'zi maktablarda uni faqat boshlang'ich sinf o'quvchilari aytishadi.

Vatanparvarlikni tarbiyalashda AQSH oliy o'quv yurtlariga alohida o'rin ajratilgan. AQShda 1350 dan ortiq mahalliy kollejlari va 2000 ga yaqin kollej va universitetlar mavjud. Xususi ta'lim muassasalari soni jami ta'lim muassasalarining 65 foizini tashkil etadi. Amerika oliy ta'lim tizimi o'quv dasturlari, o'rganiladigan kurslar va fanlarning sezilarli darajada xilma-xilligi bilan ajralib turadi, muhim iqtisodiy, ijtimoiy va mafkuraviy funksiyalarni, shu jumladan o'quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni amalga oshiradigan yagona ijtimoiy institutni tashkil etadi.

AQShda vatanparvarlik tarbiyasi quyidagi qonun hujjatlari bilan mustahkamlangan mamlakat ta'lim siyosatining yetakchi yo'nalishlaridan biri bo'lgan fuqarolik tarbiyasi kabi yo'nalish doirasida olib boriladi: «Milliy va ijtimoiy xizmat to'g'risidagi qonun» (1990); «Demokratiya uchun ta'lim to'g'risidagi qonun» (2001) va boshqalar.

AQShda vatanparvarlikning asosiy tarkibiy qismlarini ko'rib chiqamiz.

1. AQSH Konstitutsiyasi bo'yicha axloq va erkinliklarni amalga oshirish. Bu komponent AQShda vatanparvarlikning asosini tashkil etadi. V.Kovalevskiy: «Amerikaliklar o'z huquqlarini amalga oshirishni juda vatanparvarlik deb biladilar. Bu siyosatni o'zgartirish uchun hokimiyatni ochiqchasiga tanqid qilish va boshqa fuqarolarni umumiy muammolarni hal qilishga safarbar qilish imkonini beradi». Bunday huquqni AQSH fuqarolariga so'z, matbuot, yig'ilishlar, diniy e'tiqod erkinligi huquqlarini cheklashi mumkin bo'lgan qonunlar qabul qilinishiga yo'l qo'ymaydigan 1791-yilda qabul qilingan Konstitutsiyaga kiritilgan birinchi tuzatish ta'minlaydi.

2. Barcha amerikaliklar tomonidan qadrlanadigan va tan olinadigan davlat ramzlari (madhiya va bayroq). AQSH madhiyasi «The Star-Spangled Banner» (Yulduzli-chiziqli bayroq) bo'lib, 1812-yilda inglizlar Mak-Genri qal'asini qamal qilish paytida Amerika bayrog'i sharafiga yozilgan va faqat 1931-yilda davlatning rasmiy madhiyasi sifatida tan olingan. Madhiya an'anaviy ravishda muhim jamoat va sport tadbirlarida ijro etiladi. U ko'pincha jonli ijro etilib, lahzaning tantanavorligini oshiradi. Ko'pchilik amerikaliklar madhiya so'zlarini bilishadi va uni ijro etish paytida qo'shib kuylashadi [4, 229]. Har bir shtat o'z bayrog'iga ega va aholi uni ko'pincha milliy bayroq yoniga osib qo'yadi. Kongressmenlar va senatorlar har doim o'z ofislarida AQSH bayrog'i yonida o'z shtatlarining bayrog'ini qo'yib qo'yadilar, bu ularning o'z saylovchilari manfaatlariga sodiqligini ta'kidlaydi.

Keyingi asosiy ramzlardan biri AQSH gerbi bo'lib, unda oq boshli burgut qanotlarini yozib turibdi. Gerb 1782-yilning yozida qabul qilingan bo'lib, unda chizilgan tasvir millatning buyuk intilishlari, mustaqilligi va yaxshi kelajakka bo'lgan umidining ramzidir. A. I. Soljenitsin amerikaliklarning vatanparvarligiga shunday baho beradi: «... Qo'shma Shtatlarda vatanparvarlik yuksak darajada turadi. Nafaqat hech kim undan uyalmaydi, balki Amerika o'z vatanparvarligi bilan nafas oladi, u bilan faxrlanadi - va turli xalq guruhlari unda birlashadi. Amerikaning har bir maktab sinfiga milliy bayroq osilgan va ko'plab maktablarda unga sodiqlik so'zlari aytiladi» [5, 153].

«Xalqqa xizmat qil!»

Zamonaviy dunyoda AQSH bilan bir qatorda asosiy iqtisodiy va geosiyosiy o'yinchi sifatida Xitoy alohida rol o'ynaydi. Har bir xitoylik nafaqat mamlakatning, balki shahar va

qishloqning, hatto o'zi tug'ilgan uyning ham vatanparvaridir. U o'z mamlakati, provinsiyasi, posyolkasining hududi qandayligini, unda qancha aholi yashashini biladi. Bo'linmas Xitoy g'oyasi XIX asr oxirida konfutsiychilar asarlarining ommalashuvi va Kan Yu-vey tomonidan shakllantirilgan Dutun konsepsiyasi («buyuk birlik va tenglik» g'oyasi) yordamida dunyoqarashda mustahkam ildiz otdi. Tayvanni yoki hozirda Yaponiya yurisdiksiyasi ostida bo'lgan bir qator orollarni qaytarib olishning iloji yo'qligi xitoylik uchun shaxsiy fojia sifatida qabul qilinadi, Gonkong va Makaoning qo'shilishi esa oilaviy bayram, shaxsiy bayram sifatida nishonlanadi. Xitoylik uchun asosiy qadriyatlar - bu uning Vatani, ona tili, oilasi va o'z o'chog'idir.

Bularning barchasi butun Xitoy pedagogikasining bosh g'oyasi bo'lgan vatanparvarlik tarbiyasi bilan bog'liq. O'tgan asrning 80-yillaridayoq Xitoy matbuoti materiallarida «vatanparvarlik xitoy millatining eng yaxshi an'anasi va eng yuksak axloqiy fazilati» ekanligi qayd etilib, vatan tarixini o'rganish «vatanparvarlik tarbiyasining bir shakli» deb e'lon qilingan edi. Shu bilan birga, «Jahon tarixiga oid kitoblarni o'rganishda ulardan foydalanish, agar ularda chet elga sig'inish bo'lmagan holatgina, o'zini oqlashi» ta'kidlangan [6, 34-144]. Xitoyning hamma narsasini targ'ib qilish va chet elning hamma narsasini taqiqlash jarayoni hozir ham to'xtamayapti va tarbiyaning boshqa barcha turlari faqat vatanparvarlik prizmasi orqali ko'rib chiqilmoqda.

Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpinning fikricha, uzluksiz, besh ming yildan ortiq sivilizatsiya tarixiga ega bo'lgan Xitoy millati o'zining keng qamrovli va chuqur madaniyatini yaratdi, insoniyat sivilizatsiyasi rivojiga o'zining so'nmas hissasini qo'shdi. «Bizning o'tmishimiz va bugunimiz bizning ideallarimiz va e'tiqodlarimiz mushtarakligi bilan sug'orilgan, biz ularga qat'iy amal qilamiz» [7, 59-63]. Shuni ta'kidlash kerakki, turli vositalardan foydalangan holda, Xitoy universitetlari komsomol ittifoqlari bilan birgalikda milliy bayramlar va tarixiy sanalarni nishonlash paytida vatanparvarlik tarbiyasi bo'yicha turli ma'ruzalar va tadbirlar o'tkazadilar, jumladan, Xitoy Yangi yili, Xitoy yoshlari kuni, Xitoy Xalq Respublikasi Ta'lim kuni va XXR Ta'lim kuni.

Muallifning fikricha, internet tarmog'idagi «Vatanparvarlik filmlari oyligi», «Onlayn volontyor», «Nankin qirg'inida halok bo'lganlar xotirasi» kabi tadbirlar talabalarda tarixga hurmat tuyg'usini shakllantiradi va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga o'z hissasini qo'shadi. Xitoy maktablarida axloqiy-g'oyaviy va siyosiy tarbiya berish maqsadida qo'shiq, musiqa kabi darslardan keng foydalaniladi. XXR Davlat ta'lim qo'mitasi 100 ga yaqin turli qo'shiq va musiqa asarlarini o'rganishni tavsiya qiladi, jumladan: Mamlakat madhiyasi, «Vatan haqida», «Birlik kuchdir», «Kompartiyasiz Xitoy yo'q» va boshqalar. XXR Davlat ta'lim qo'mitasining Axloqiy tarbiya boshqarmasi «Davlat bayrog'ini ko'tarish marosimi va axloqiy-vatanparvarlik tarbiyasi» nomli uslubiy qo'llanmani nashr etdi va mamlakatning barcha maktablariga foydalanish uchun tavsiya etdi.

XULOSA

Vatanparvarlik tarbiyasi markazlarida mamlakatning ko'p asrlik tarixi, xitoy xalqining dushmanlarga qarshi qahramonona kurash olib borgan shonli yo'li, xitoy millatining yuksak madaniyati har tomonlama aks ettirilgan. Yangi format, mazmunning boyligi, ko'rgazmali taqdimot Markazlarni vatanparvarlik tarbiyasining tobora muhim platformasi va ajralmas qismiga aylantirmoqda. Tarix, madaniyat, san'at va boshqa xilma-xil materiallar bilan

tanishish yoshlarga vatanparvarlikning chuqur ma'nosini turli nuqtai nazardan tushunishga yordam beradi va ularda hissiy kechinmalarni namoyon etishga undaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Бессарабова И. С. Поликультурное образование в России и США: к постановке проблемы // Современные проблемы науки и образования. 2008. № 5. С. 59–62. 59-bet
2. Statista. Patriotism in the U. S. — Statistics & Facts» [Электронный ресурс]. URL://<https://www.statista.com/topics/2482/patriotism-in-the-us/>
3. Адлер М. Шесть великих идей. М.: МИФ, 2015. 22-bet
4. Borger J. We are still all Americans // Patriotism, Democracy, and Common Sense: Restoring America's Promise at Home and Abroad. Rowman & Littlefield Publishers, 2005. 239-b.
5. Solzhenitsyn A. I. Russia in a collapse. М. : Russian way, 2006. 208 p. 153-bet.
6. Калашник Л. С. «Великая четверка» —[Электронный ресурс] // Электронный периодический научный журнал «Sci-Article.ru». 2014. № 10. С. 134–144. URL: <http://sci-article.ru/stat.php?i=1402594605>
7. Васильева Н.Б. Патриотическое воспитание студентов в вузах КНР // European Research / XX Международная научно-практическая конференция «European Research: Innovation in Science, Education and Technology» (Лондон, Великобритания, 28–29 сентября 2016). Иваново : Олимп, 2016. С. 59–63.